

Научная статья
УДК 81'373.43:33=111
DOI: 10.5281/zenodo.19864979

НЕОЛОГИЗМЫ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА С КОМПОНЕНТОМ «ИНФЛЯЦИЯ»: СЕМАНТИЧЕСКИЙ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

© 2026 Т.Н. Свиридова¹, В.В. Катермина²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

ORCID¹ 0009-0006-4933-7714

ORCID² 0000-0001-9141-9867

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются неологизмы англоязычного финансово-экономического дискурса с компонентом «инфляция». Исследование направлено на изучение семантического и аксиологического аспектов новых слов, номинирующих виды инфляции в современном мире, а также пересечение финансово-экономического дискурса с другими типами дискурса. В качестве материала были использованы неологизмы Cambridge Dictionary Online Blog. В результате исследования было выявлено, что финансово-экономический дискурс пересекается с гастрономическим и экологическим типами дискурса; семы неолексем свидетельствуют об аморальных способах формирования цен, которые применяют производители и предприниматели, об экономических проблемах, возникающих под влиянием природных, политических и экологических факторов, о постоянном росте цен на жизненно важные продукты питания; аксиологический анализ выявил негативное отношение общества к изобретению схем обмана покупателей, наметившуюся тенденцию перехода к «зеленой экономике» и «оценку» дружбы с финансовой точки зрения. Исследование демонстрирует, что неологизмы выступают маркерами эпохи и отражают происходящие в современном обществе изменения ценностной картины мира.

Ключевые слова: финансово-экономический дискурс, неологизм, инфляция, семантика, аксиология, язык, культура.

Для цитирования: Свиридова Т.Н. Неологизмы англоязычного финансово-экономического дискурса с компонентом «инфляция»: семантический и аксиологический аспекты / Т.Н. Свиридова, В.В. Катермина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 43–52. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19864979>

Введение. Развитие языка происходит на протяжении всего времени существования, что является естественной и неотъемлемой чертой живого языка. При этом изменения могут происходить на различных его уровнях, но самым подвижным пластом является лексический: стремительное развитие всех сфер общественной жизни вместе с дестабилизирующими событиями в мире на протяжении последних нескольких лет послужили причиной появления в языке огромного количества слов, которые номинируют новые реалии и выявляют наметившиеся тенденции. Такое интенсивное обновление лексического состава привлекает к себе внимание лингвистов: они стали заниматься изучением причин возникновения новых единиц, способами их образования и ценностной составляющей, рассматривать их как отражение различных настроений в обществе в целом и отношение людей к тем

или иным событиям или вещам в частности. В результате возник новый раздел языкознания — неология, цель которой состоит в выявлении и описании новых слов. В области неологии проводят исследования такие ученые, как М.В. Избицкая [6], В.В. Катермина [7], С.Х. Липириди [9], Е.В. Сенько [12], В.И. Теркулов, Н.В. Северова [11], А.С. Бурляй [3], Е.В. Руснакова [10], Marta Lacková [15] и др.

Большое количество современных лингвистических исследований посвящено дискурсу, в рамках которого происходит изучение взаимодействия и коммуникации участников тех или иных социальных групп. Ряд ученых занимаются рассмотрением особенностей финансово-экономического дискурса: К.Г. Апресян [1], Д.Г. Васибева [4], Н.Ю. Бородулина [2], А.А. Чугунов [13] и др. Е.Ю. Воякина отмечает, что данный тип дискурса является институциональным и персональным одновременно в силу того, что «экономика и экономические понятия проникают во все сферы общественной жизни» [5, с. 13].

Процесс неологизации является результатом познавательной деятельности человека и его адаптации к постоянно меняющейся окружающей действительности. Неолексемы представляют интерес для лингвистов в том числе и потому, что они априори являются ценностно-маркированными: анализ неологизмов делает возможным сделать выводы о том, какие ценности и антиценности входят в ценностную картину мира определенного народа в данный момент времени. По мнению В.В. Катерминой и С.Х. Липириди, «само создание новых слов является актом придания ценности отражаемым ими объектам, введением их в пространство социального значения, а изучение ценностной специфики неологизмов позволяет увидеть способы включения тех или иных явлений в ценностное поле языка путём их номинации и категоризации» [8, с. 91].

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования выступает электронный лексикографический источник Cambridge Dictionary Online Blog [18]. В ходе проводимого исследования нами были применены: эмпирический метод, заключающийся в изучении и классификации материала в заданной предметной области; контекстуально-семантический, предполагающий исследование единиц в совокупности взаимосвязей их отдельных элементов; аксиологический, который состоит в выявлении ценностей, выраженных посредством формирования неолексем.

Цель данной статьи — изучение семантических и аксиологических особенностей неологизмов англоязычного финансово-экономического дискурса с компонентом «инфляция». Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- 1) отобрать неологизмы с компонентом «инфляция»;
- 2) определить семантические особенности отобранных неолексем;
- 3) выделить и проанализировать аксиологический потенциал исследуемых неологизмов.

Основная часть. Жизнь человека неразрывно связана с различными экономическими категориями, такими как цена, стоимость, процентная ставка, налог. Человек без экономического образования имеет разное представление о значениях тех или иных терминов и понятий: он может не знать, например, что такое ликвидность или фискальная политика, но обладать широкими познаниями о других, потому что они всегда широко обсуждаются или являются остросоциальной темой. Одним из таких понятий, которое знакомо практически каждому жителю страны и которое всегда «на устах», является инфляция. Такая широкая известность инфляции совершенно не случайна: с наступлением XX века стабильность цен ушла в прошлое и страны столкнулись с ростом цен, нередко резким, затяжным, а порою и выходящим из-под контроля. Правительство на постоянной основе информирует население о

текущем уровне инфляции для того, чтобы экономическая политика государства была максимально прозрачной и чтобы граждане, руководители организаций и бизнесмены могли оценить текущую обстановку на рынке и принять управленческие решения. Так, в Толковом словаре С.И. Ожегова «инфляция (от лат. *inflatio* ‘вздутие’) — чрезмерное (по отношению к государственному золотому запасу) увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание» [16]. Данное обесценивание означает, что за ту же сумму покупатель сможет приобрести меньшее количество товара или меньший объем услуг.

Инфляция является неотъемлемым и неизбежным явлением в экономике, поэтому правительство стран всегда старается контролировать уровень инфляции, сдерживать рост цен и своевременно оповещать граждан и участников рынка об инфляционных колебаниях. На изменения уровня инфляции могут влиять как внешние, так и внутренние факторы.

Предприниматели всегда стараются найти баланс между желанием получить максимальную прибыль от своей деятельности, минимизировав при этом свои расходы, и сохранением «лица» перед своими покупателями, удерживая цены на примерно одинаковом уровне. Не всегда этого удается добиться посредством честных принципов ведения бизнеса, иногда для этого им приходится изобретать новые схемы и уловки, которые имплицитно влекут за собой увеличение расходов покупателей. Это привело к появлению в языке следующих неологизмов:

– *shrinkflation* — *when the size of a product is reduced whilst the price is retained* ([*shrink+inflation*] ситуация, когда размер продукта уменьшается, но цена при этом остается на прежнем уровне);

– *sneakflation* — *a new tactic is being used as a subtle way for companies to pass on their costs without changes the price of goods* ([*sneak+inflation*] новая тактика, которая используется компаниями для продвижения своих товаров без изменения цен на них);

– *stealthflation* — *usually refers to hidden charges or fees* ([*stealth+inflation*] применение скрытых платежей, которые по умолчанию включены в стоимость товара).

На примере данных неологизмов прослеживается тенденция среди современных предпринимателей удерживать цены на прежнем уровне, не вызывая при этом негодования своих клиентов и не рискуя потерять их, но одновременно находить способы сокращения своих издержек: уменьшается размер товара или объем услуги; ухудшается качество товара или срок его службы за счет использования ингредиентов или материалов более низкого качества, а соответственно более дешевых; в стоимость товара включается сумма дополнительных услуг без озвучивания данных деталей покупателю (плата за предоставление банком овердрафта, за обработку платежных документов и т.д.). Семы *to reduce* ‘уменьшать’, *hidden* ‘скрытый’, *a subtle way* ‘хитрый способ’ подчеркивают негативный характер новых способов ведения бизнеса в современном мире. Семы *size* ‘размер’, *quality* ‘качество’ указывают на то, что новые схемы получения прибыли затрагивают важные для покупателей категории, которые являются определяющими при выборе того или иного товара/услуги.

Согласно Cambridge Dictionary, *to sneak* — *to go somewhere secretly, or to take someone or something somewhere secretly* (красться, красть незаметно — пойти куда-то тайно или взять что-то тайно); *stealth* — *the quality of carrying an action out secretly, so that people do not know it is happening* (хитрость — выполнение действия тайно, так что люди не знают, что происходит) [17]. Данные дефиниции отражают недобросовестный характер приемов маркетинговой политики, проводимой предприятиями, которые направлены на обман покупателей и введение их в заблуждение.

Другая категория производителей не использует скрытые методы повышения прибыли: они повышают цены на свою продукцию/услуги, ссылаясь на уровень инфляции в стране, в тот момент, когда ситуация на рынке этого не требует:

– *ripflation* — *the situation when companies use inflation as an excuse to increase their prices more than necessary in a way that rips off their customers* ([rip off+inflation] ситуация, при которой компании используют инфляцию в качестве оправдания за повышение цен на свои товары больше, чем этого требует ситуация, для того чтобы обмануть своих покупателей);

– *greedflation* — *the situation when companies use inflation as an excuse to increase their prices more than necessary in order to make as much money as they can* ([greed+inflation] ситуация, при которой компании используют инфляцию в качестве оправдания за повышение цен на свои товары больше, чем необходимо, для того чтобы заработать как можно больше денег).

Семы *to rip off* ‘обмануть’, *greed* ‘жадность’ выступают маркером негативного отношения к способам ведения бизнеса современными недобросовестными участниками рынка, которые используют инфляцию для достижения своих корыстных целей. Согласно Cambridge Dictionary, *greed* — *a strong desire to continually get more of something, esp. money* (жадность — сильное желание постоянно получать что-либо в большем объеме, особенно денег) [17]. Использование семы *greed* характеризует вектор, выбранный современными предпринимателями и предприятиями, целью которых является не желание получать доход от своей деятельности в соответствии с установленными правилами, а стремление заработать как можно больше денег, применяя нечестные способы ведения бизнеса, среди которых также фигурирует необоснованное «взвинчивание» цен. Крайне негативное отношение общества к такому поведению и его осуждение объясняет выбор лексемы *greed* при номинации нового вида инфляции: жадность является одним из семи смертных грехов. Сема *excuse* в данной ситуации также отражает негативный характер данных явлений: *a false reason that you give to explain why you do something* (ложная причина, по которой ты сделал что-то плохое).

Особенно остро население реагирует на повышение цен на продукты питания, которые являются базовыми, входят в продуктовую корзину и большинство людей испытывают ежедневную потребность в них. Так, рост цен на хлеб и яйца привел к появлению следующих новых слов в языке:

– *breadflation* — *a continuous significant rise in the price of bread or other baked goods* ([bread+inflation] постоянное значительное повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия);

– *eggflation* — *a significant increase in the price of eggs, normally because of higher production costs or shortages* ([egg+inflation] значительное повышение цен на яйца, вызванное повышением уровня производства или нехваткой продукта).

На повышение цен на яйца повлиял целый ряд внешних факторов: рост цен на корма, что является ключевым моментом в сельском хозяйстве; птичий грипп и последствия пандемии; на фоне низкого уровня экономического роста и высокого уровня инфляции люди стали искать более дешевые источники белка, что стало причиной повышенного спроса на яйца и привело к формированию дефицита данного продукта. Семы *continuous* ‘постоянный’, *significant* ‘значительный’ демонстрируют обеспокоенность населения постоянным ростом цен на жизненно необходимые продукты питания. Данные языковые единицы являются интенсификаторами семы *a rise* ‘рост, повышение’, так как они имеют отрицательное значение, если речь идет об инфляции, что является внешним раздражителем для человека.

Инфляция является неотъемлемой частью экономических процессов: постепенное, нескачкообразное повышение цен говорит о «здоровом» развитии экономики, где увеличение спроса на товары и услуги влечет за собой изменение цен в большую сторону. И, наоборот, стабильно низкий или отрицательный уровень инфляции сигнализирует о серьезном и опасном для страны замедлении экономического роста, которое вызвано нестабильной политической ситуацией в мире и высоким уровнем безработицы. *Lowflation — a persistently low level of inflation, particularly one that threatens a country's economy prosperity* ([low+inflation] устойчиво низкий уровень инфляции, в частности тот, который угрожает экономическому процветанию страны). Семы *persistently* 'устойчиво', *to threaten* 'угрожать' демонстрируют обеспокоенность и тревожность по поводу низкого уровня инфляции, который в будущем может привести к рецессии — спаду экономической активности или к стагнации — затяжному периоду отсутствия данной активности. На возникновение такого явления, как *lowflation*, с одной стороны, оказывают влияние внешние факторы (политические и военные конфликты, нестабильность экономического развития стран-экспортеров, пандемии и эпидемии), с другой стороны — внутренние (высокий уровень безработицы, ситуация на внутреннем рынке инвестиций, денежно-кредитная политика страны).

На сегодняшний день в большинстве развитых стран остро стоит экологическая повестка: сокращение избыточных выбросов парниковых газов и стремление к достижению углеродной нейтральности, разумное расходование природных ресурсов, снижение уровня всех видов загрязнения и т.д. Повышенное внимание к вопросам и проблемам экологии спровоцировало появление в англоязычном финансово-экономическом дискурсе неологизмов, номинирующих новые события и процессы в данной сфере. В силу того, что решение экологических вопросов сопряжено с экономикой и финансами, то среди экологически-маркированных неологизмов финансово-экономического дискурса есть несколько, которые связаны с инфляцией: *climateflation — refers to the rising cost of living caused by the climate crisis* ([climate+inflation] относится к растущей стоимости жизни, вызванной климатическим кризисом); *fossilflation — dependence on fossil energy sources, that is driving inflation* ([fossil+inflation] зависимость от топливных источников энергии, которая влечет за собой рост уровня инфляции); *greenflation — refers to a rise in prices of raw materials and energy as a result of the green transition* ([green+inflation] рост цен на сырье и энергию как результат перехода к «зеленой экономике»).

Погодные и температурные аномалии, стихийные бедствия наносят урон транспортной инфраструктуре и повреждения производственным мощностям. Восстановление и ремонт требуют дополнительных затрат, что неизбежно влечет за собой повышение цен на сырье, материалы и товары, которые производят предприятия в данном месте. При этом ученые отмечают, что жертвами *climateflation* становится не только местное население страны, но и страны, которые не пострадали напрямую от данного природного явления, но являются импортерами товаров из затронутого стихией региона. Так, из-за аномально высоких температур и затяжных периодов засухи в Бразилии розничные цены на кофе «взлетели» во всем мире, в том числе и в России. Подобные негативные последствия климатической инфляции в первую очередь наносят удар по малому бизнесу из-за снижения маржинальности. Но, по мнению экономистов, последствия *fossilflation* гораздо серьезнее: нестабильная политическая ситуация в мире, проведение санкционной политики одними странами в отношении других привели к резкому повышению цен на природный газ, а впоследствии и росту уровня инфляции в целом. В силу того, что многие компании

пытаются адаптировать свои производственные процессы к «зеленой экономике» в попытке уменьшить углеродные выбросы, происходит значительный расход металлов и минералов (медь, литий, кобальт), особенно в переходный период. Это спровоцировало *greenflation*, то есть рост цен на металлы и минералы из-за возникшего дисбаланса между спросом и ограниченными запасами. Экономисты обеспокоены тем, что восстановить баланс быстро не получится (к примеру, на разработку шахт может уйти от пяти до десяти лет) и это может продлить период роста цен на металлы и минералы.

Семы *rising cost* ‘растущая стоимость’, *climate crisis* ‘климатический кризис’, *dependence* ‘зависимость’, *a rise in prices* ‘рост цен’ позволяют понять, что несмотря на усилия тех стран, которые принимают меры по решению экологических вопросов и постепенно переходят к «зеленой экономике», остается комплекс проблем, которые из разряда экологических переходят в разряд экономических. Главам государств следует найти компромисс, который поможет разрешить проблемы экологии не в ущерб состоянию экономики стран.

По мнению Н.Л. Шамне и В.С. Майер, «языковые явления, которые становятся характерными чертами современности, представляют собой слова и выражения, отражающие ключевые события, процессы и реалии текущего исторического периода» [14, с. 184]. Поэтому самым неожиданным стало возникновение неологизма *friendflation* — *the rising cost of socializing* (*[friend+inflation]* растущие финансовые и эмоциональные затраты на поддержание дружбы и социальных связей). Поколения миллениалов и зумеров отметили, что дружить в современном мире дорого: походы в кафе и кинотеатры, подарки на праздники и траты на организацию массовых мероприятий требуют больших затрат, которые не всегда коррелируют с уровнем доходов. При наличии нескольких друзей и с учетом постоянно растущих цен для многих дружба становится финансовым бременем, которое можно сравнить с ипотекой. Финансовые ожидания от дружбы становятся чрезмерно высокими — настолько высокими, что дружба из «базового минимума» превращается в «роскошный максимум». Согласно Cambridge Dictionary, *socializing* — *the activity of spending time when you are not working with friends or with other people in order to enjoy yourself* (общение — времяпрепровождение в свободное от работы время с друзьями или другими людьми для получения удовольствия) [17]. Из дефиниции следует, что общение с друзьями в нерабочее время должно доставлять удовольствие и не должно быть обременительным, в тягость. В современном мире наблюдается смещение ценностей: теперь чтобы поддерживать дружеские отношения, необходимо иметь определенный финансовый капитал и быть готовым к вложениям в данный вид активов (при этом дружба перестает быть «нематериальным активом», то есть отношениями между близкими людьми, основанными на искренних, бескорыстных чувствах, и получает выражение в «денежном эквиваленте»).

Вслед за дружбой оценке с материальной точки зрения подверглись и романтические свидания, стоимость которых также выросла в связи с ростом цен на товары и услуги: *dating-flation* — *the rising cost of dating* (*[dating+inflation]* увеличение затрат на организацию свиданий). Исследования подтверждают, что расходы на романтические встречи выросли в среднем на 13% по сравнению с предыдущим годом, и большинство одиноких людей признают, что свидания финансово больше себя не оправдывают.

После того, как Дональд Трамп в 2017 году стал президентом США, в английском языке появился неологизм *Trumpflation* — *a portmanteau of “Trump” and “inflation,” gained prominence during the presidency of Donald Trump due to significant shifts in economic*

policies and market dynamics (блендинг слов *Трамп* и *инфляция*, который приобрел широкую популярность в период президентства Дональда Трампа в связи со значительными изменениями в динамике рынка и проводимой им экономической политикой). Целью экономической политики Трампа было провести налоговую оптимизацию, снизить величину расходов на инфраструктуру, ограничить объем импорта тех товаров, которые можно производить внутри страны. Экономисты отмечали, что, с одной стороны, данные меры должны были стимулировать экономический рост, но, с другой стороны, могли привести к увеличению дефицита бюджета и государственного долга страны. Ожидалось, что Трампфляция повысит инфляционные ожидания населения из-за непредсказуемости политики 45-го президента США. Опасения были вызваны тем, что денежно-кредитная политика, осуществляемая новым президентом, может негативно сказаться не только на экономике Америки, но и на экономике других стран. Данный неологизм приобрел новое «дыхание» после войны на Ближнем Востоке, развернутой Дональдом Трампом уже в статусе 47-го президента США. Так, финансовые эксперты прогнозируют, что Банк Великобритании вместо того, чтобы снизить ставки на ипотеку, как того ожидали до войны, постарается по меньшей мере сохранить их на прежнем уровне. Тревожным является тот факт, что результатом военных действий на Востоке стало повышение цен на нефть и газ, которое неизбежно повлечет за собой рост уровня инфляции, и при самом неблагоприятном развитии ситуации приведет к вынужденному увеличению ставки по ипотечным кредитам. The Guardian опубликовала статью *New mortgages up by 800 pounds a year amid “Trumpflation” from Iran war* («Новые ипотечные кредиты выросли на 800 фунтов стерлингов в год на фоне “Трампфляции”, вызванной войной в Иране»), в которой отмечено, что *“Britons taking out a new home loan face paying almost £800 a year more on average than before the Iran war as “Trumpflation” pushes up UK mortgage rates, according to Moneyfacts”* (Британцы, берущие новый ипотечный кредит, вынуждены платить в среднем почти на 800 фунтов стерлингов в год больше, чем до войны в Иране, поскольку «Трампфляция» повышает ставки по ипотечным кредитам в Великобритании, сообщает Moneyfacts) [19]. Стремительный рост стоимости ипотечных кредитов является ударом по покупателям и тем, кто надеется на повторную ипотеку.

Заключение. В результате проведенного анализа нами были отмечены семы в составе неологизмов с компонентом «инфляция», которые говорят о недобросовестности современных производителей и предпринимателей, пытающихся увеличить свои доходы, изобретая при этом скрытые схемы для обмана покупателей (*to sneak, to stealth*), и о порицании такого поведения со стороны населения (*to rip off, greed*); о высоком уровне безработицы и снижении уровня благосостояния населения, что влечет за собой поиск калорийных, но более дешевых продуктов питания; о масштабном влиянии проводимой санкционной политики, последствий природных катаклизмов и попыток внедрения главами государств прогрессивного безуглеродного производства на уровень инфляции (*climate, fossil, green*). Ряд сем в дефинициях новых слов отражают обеспокоенность людей в отношении затяжного непрерывного характера роста цен в существенном размере (*continuous, significant, persistently*).

Проведенное исследование неологизмов англоязычного финансово-экономического дискурса, имеющих отношение к инфляции, позволяет сделать выводы об интердискурсивности вышеупомянутого дискурса: он отражает обмен информацией финансового характера между людьми (вопросами экономики и финансов занимаются не только на уровне университетов, политики государства и организаций, практически в каждой из которых есть финансовый или экономический

отделы; экономическими вопросами интересуются и простые граждане, потому что их жизнь неразрывно связана с материальным обеспечением и подвержена влиянию изменений в данной сфере); он вступает во взаимодействие с гастрономическим дискурсом, когда речь идет о повышении цен на продукты питания; прослеживаются пересечения с экологическим дискурсом, так как большинство развитых стран на сегодняшний день нацелены на переход к «зеленой экономике», а это неизбежно влечет за собой определенные финансовые трудности и требует принятия рациональных экономических решений.

На наш взгляд, неологизмы выступают культурными маркерами эпохи, они отражают смену вектора интересов, сдвиг в системе ценностей, а также наметившиеся тенденции. Новые лексические единицы финансово-экономического дискурса выступают индикатором ориентированности современных руководителей стран на вопросы экологии и переход к «зеленой экономике», который повлек за собой возникновение «зеленой инфляции»; производителей и продавцов товаров и услуг можно отметить как недобросовестных, старающихся тайно обмануть своих покупателей, что говорит о системе ценностей, сформировавшейся в данном сегменте экономики; материальное общество и повсеместное выражение всего в «денежном эквиваленте» стали причиной того, что дружба и любовь тоже стали рассчитываться в той или иной валюте и оказались для некоторых непозволительной роскошью. Также в настоящее время горячо обсуждается неологизм *Trumpflation* на фоне глобальных потрясений, вызванных войной в Иране, которая «всколыхнула» рынок ипотечного кредитования в Великобритании и привела к стремительному росту ставок на кредиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян К.Г. Атрактивная функция метафоры в современном англоязычном и русскоязычном финансовом дискурсе / К.Г. Апресян // Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2020. — № 4. — С. 49–57.
2. Бородулина Н.Ю. Метафора в экономике vs экономическая метафора / Н.Ю. Бородулина // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. — № 2 (44). — С. 40–43.
3. Бурляй А.С. Характер языковых средств и инноваций языковой личности военного корреспондента / А.С. Бурляй // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 5. — С. 90–98.
4. Васильева Д.Г. Интердискурсивный характер метафоры современного англоязычного экономического дискурса (на примере статей журнала “The Economist”) / Д.Г. Васильева // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2018. — № 5 (83). — С. 64–67.
5. Воякина Е.Ю. Ономастическая метафора в экономическом дискурсе: комплексный подход / Е.Ю. Воякина. — Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. — 100 с.
6. Избицкая М.В. Современные тенденции в неологии: типология образования неологизмов и лексикографическая практика (на материале новой английской лексики из сферы «Культура» в электронных волонтерских словарях): дисс. канд. филол. наук : 10.02.19 Теория языка / Избицкая Мария Владиславовна ; ИГХТУ. — Иваново, 2020. — 214 с.
7. Катермина В.В. Культурно-интерпретирующий потенциал массмедийных неологизмов в английском дискурсе / В.В. Катермина // Вопросы когнитивной лингвистики, 2017. — № 1. — С. 84–90.
8. Катермина В.В. Прагматико-аксиологический потенциал сетевых английских неологизмов туристического дискурса : монография / В.В. Катермина, С.Х. Липириди. — Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021. — 230 с.
9. Липириди С.Х. Характеристика неологизмов в области IT технологий (на материале русского и английского языков) / С.Х. Липириди // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. — 2024. — № 2 (53). — С. 131–137.
10. Русакова Е.В. Английский язык в цифровой среде: новые формы и лексические процессы / Е.В. Русакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 1. — С. 119–129.
11. Северова Н.В. Займствованные слова гибридного типа в эквивалентной трактовке / Н.В. Северова, В.И. Теркулов // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. — 2023. —

№ 3(50). — С. 37–42.

12. Сенько Е.В. Кросскультурная неология: монография / Е.В. Сенько. — Владикавказ : ООО НПКи «Мавр», 2023. — 158 с.
13. Чугунов А.А. Русскоязычный и англоязычный финансовый дискурс: метафоры как средство эмоционального воздействия на реципиента / А.А. Чугунов // Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2014. — №3. — С. 167–175.
14. Шамне Н.Л. Колоративные маркеры современности в актуальных культурных конфликтах / Н.Л. Шамне, В.С. Майер // Научный диалог. — 2025. — Т.14. — №8. — С. 181–204.
15. Lacková M. The Linguistic Potential of the COVID-19 lexeme in English and Slovak (a Corpus-Based Study) / M. Lacková // Research in Language. — 2025. — vol. 23. — P. 211–224.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / С.И. Ожегов. — Режим доступа: <https://gufo.me/dict/ozhegov/> (дата обращения: 10.12.2025).
17. Cambridge Dictionary Online [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org> (дата обращения: 21.12.2025).
18. Cambridge Dictionary Online Blog [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dictionaryblog.cambridge.org>. (дата обращения: 20.12.2025).
19. The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.theguardian.com/money/2026/mar/17/uk-new-mortgages-trump-inflation-iran-war-deal> (дата обращения: 22.03.2026).

REFERENCES

1. Apresyan K.G. (2020). Attractivnaya funkciya metafory v sovremennom angloyazychnom i russkoyazychnom finansovom diskurse [Attractive function of the metaphor in the modern in English and Russian financial discourse]. *Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya* [Linguistics and crosscultural communication], 4, 49–57 (In Russian).
2. Borodulina N.Yu. (2015). Metafora v ekonomike vs ekonomicheskaya metafora [Metaphor in economics vs economic metaphor]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological sciences. Questions of the theory and practice], 2, 40–43 (In Russian).
3. Burlujaj A.S. (2025). Harakter yazykovyh sredstv i innovacij yazykovoj lichnosti voennogo korrespondenta [The character of the language means and innovations of the linguistic personality of a military correspondent]. *Filologiya i psihologiya* [Philology and psychology], 5, 90–98 (In Russian).
4. Vasib'eva D.G. (2018). Interdiskursivnyj harakter metafory sovremenogo angloyazychnogo ekonomicheskogo diskursa (na primere statej zhurnala "The Economist") [Interdiscursive character of the metaphor of English financial discourse (on the example of the articles of "The Economist"). *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological sciences. Issues of the theory and practice], 5, 64–67 (In Russian).
5. Voyakina E.Yu. (2014). Onomasticheskaya metafora v ekonomicheskom diskurse: kompleksnyj podhod [Onomastic metaphor in the economic discourse: a complex approach]. *Tambov: TGTU* (In Russian).
6. Izbickaya M.V. (2020). Sovremennye tendencii v neologii: tipologiya obrazovaniya neologizmov i leksikograficheskaya praktika (na materiale novej anglijskoj leksiki iz sfery «Kul'tura» v elektronnyh volonterskih slovaryah) [Modern Tendencies in Neology: Typology of Neologisms' Formation and Lexicographical Practice (on the material of the new English lexis from the sphere "Culture" in the electronic voluntary dictionaries)]. *Ivanovo: KGHTU* (In Russian).
7. Katermina V.V. (2017). Kul'turno-interpretiruyushchij potencial massmedijnyh neologizmov v anglijskom diskurse [Cultural-interpretive Potential of the Mass media Neologisms in English Discourse]. *Voprosy kognitivnoj lingvistiki* [The issues of cognitive linguistics], 1, 84–90 (In Russian).
8. Katermina V.V., Lipiridi S.Ch. (2021). Pragmatiko-aksiologicheskij potencial setevyh anglijskih neologizmov turisticheskogo diskursa [Pragmatic-axiological potential Internet English neologisms in the touristic discourse]. *Krasnodar: KUBGU* (In Russian).
9. Lipiridi S.Ch. (2024). Harakteristika neologizmov v oblasti IT tekhnologij (na materiale russkogo i anglijskogo yazykov) [Characterics of neologisms in the field of IT technologies (based on the material of the Russian and English languages)]. *Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki* [Actual issues of modern philology and journalism], 2 (53), 131–137 (In Russian).
10. Rusnakova E.V. Anglijskij yazyk v cifrovoj srede: novye formy i leksicheskie processy [English in the digital sphere: new forms and lexical processes]. *Filologiya i psihologiya* [Philology and psychology], 1, 119–129 (In Russian).

11. Severova N.V. (2023). Zaimstvovannye slova gibridnogo tipa v ekvivalentnoj traktovke [Borrowed words of the hybrid type in the equivalent interpretation], 3 (50), 37–42 (In Russian).
12. Sen'ko E.V. (2023). Krosskul'turnaya neologiya [Crosscultural neology]. Vladikavkaz: ООО НПКР “Мавр” (In Russian).
13. Chugunov A.A. (2014) Russkoyazychnyj i angloyazychnyj finansovyj diskurs: metafory kak sredstvo emocional'nogo vozdejstviya na recipienta [Russian and English financial discourse: metaphors as a way of the emotional influence on a recipient]. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Linguistics and crosscultural communication], 3, 167–175 (In Russian).
14. Shamne N.L. Kolorativnye markery sovremenности v aktual'nyh kul'turnyh konfliktah [Colorative markers of the modernity in the actual cultural conflicts], 8, 181–204 (In Russian).
15. Lacková M. (2025). The Linguistic Potential of the COVID-19 lexeme in English and Slovak (a Corpus-Based Study). Research in Language, vol. 23, 211–224 (In English).

Поступила в редакцию 31.01.2026 г.

NEOLOGISMS WITH COMPONENT “INFLATION” IN ENGLISH FINANCIAL-ECONOMIC DISCOURSE: SEMANTIC AND AXIOLOGICAL ASPECTS

T.N. Sviridova, V.V. Katermina

The article addresses neologisms with the component “inflation” in English financial-economic discourse. The purpose of the work is to study semantic and axiological aspects of the new words, naming types of the inflation in the modern world, and the intersection of financial-economic discourse with other types of discourse. The research material is an electronic lexicographical source Cambridge Dictionary Online Blog. The research results show that financial-economic discourse overlaps with gastronomic and ecological types of discourse. It was established that the semes of the new words show the “dishonest” ways of the price-formation used by producers and businessmen, ecological problems emerging because of natural, political, and ecological factors, and continuous price rise of the vital products. The axiological analysis showed up that people disagree with the fraudulent schemes against customers, the emerging tendency of the transition to the “green economy” and “evaluation” of friendship in terms of finance. The research demonstrates that neologisms are markers of the epoch and reflect the existing changes in the axiological world view in modern society.

Key words: financial-economic discourse, economy, neologism, inflation, price, semantics, axiology, language, culture.

Свиридова Татьяна Николаевна.

Кубанский государственный университет,
Российская Федерация, г. Краснодар.
Аспирант кафедры английской филологии.
ORCID 0009-0006-4933-7714.
E-mail: autumn.86@mail.ru.

Sviridova Tatyana Nikolaevna.

Kuban State University, Russian Federation, Krasnodar.
Postgraduate student at English Philology Department.
ORCID 0009-0006-4933-7714.
E-mail: autumn.86@mail.ru.

Катермина Вероника Викторовна.

Доктор филологических наук, профессор.
Кубанский государственный университет,
Российская Федерация, г. Краснодар.
Профессор кафедры английской филологии.
ORCID 0000-0001-9141-9867.
E-mail: katermina_v@mail.ru.

Katermina Veronika Viktorovna.

Doctor of Philology, Professor.
Kuban State University, Russian Federation, Krasnodar.
Professor at English Philology Department.
ORCID 0000-0001-9141-9867.
E-mail: katermina_v@mail.ru.